

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVII-2024

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVII – 2024

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2024 (redditi 2023)

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di **VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

zenodo

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVII – 2024

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2025

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, via Aquileia n. 7, 35139 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2024

Ivano Alfarè Lovo

Alberto Amadori

Pio Leonardo Barletta

Claudio Barin

Lucia Barin

Maria Elena Bertoli

Cinzia Bettineschi

Elodia Bianchin Citton

Marzia Banci

Simonetta Bonomi

Fiorenza Bortolami

Edda Businaro

Gianpaolo Candiani

Loredana Capuis

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Anna Maria Chieco Bianchi

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Teresa Cozzi

Beppino Da Berto

Grazia Da Berto Gioseffi

Laura Dalla Montà

Filippo De Angeli

Anacleto Della Valle

Sara Emanuele

Antonietta Esposito

Valentina Famari

Tommaso Fantin

Elisabetta Favaron

Gastone Favero

Luciano Ferrario

Claudio Ferraro

Beatrice Franchini

Mariolina Gamba

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti

Andrea Ghiotto

Ivano Giacomini

Giancarlo Giglio

Luigina Giglio Corazza

Andrea Giunto

Maria Teresa Gottardo

Gruppo Archeologico Mino Meduaco

Marta Jorfida

Luigi Magnini

Chiara Marcolongo

Federica Masiero

Micol Masotti

Michele Matteazzi

Alessandra Menegazzi

Maria Cristina Mengotti

Michelangelo Munarini

Museo di Montebelluna

Francesca Pandolfo

Roberto Pavan

Sonia Pigato

Leonardo Pio Barletta

Adolfo Piron

Elsa Maria Pozzer

Camillo Riello Pera

Marisa Rigoni

Francesca Ronchese

Cristiano Rossetti

Noemi Ruberti

Angela Fausta Ruta Serafini

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Rossella Serafini

Graziano Serra

Susanna Sgoifo

Francesco Tavella

Margherita Tirelli

Loris Vedovato

Massimo Vidale

Federica Wiel-Marin

Daniele Zampierin

Emma Beatrice Zamuner

Paola Zanovello

Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Anno dopo anno si registra, in molti Atenei italiani, un progressivo decremento degli iscritti ai corsi di laurea in storia e archeologia. Se la preferenza accordata dagli studenti a corsi dell'area STEM o di quelle giuridiche ed economiche potrebbe in qualche modo risultare comprensibile, o meno "amara", a rappresentare un elemento di forte preoccupazione concorre invece un dato nuovo. Secondo recenti statistiche, il calo degli studenti universitari sarebbe *in primis* il risultato del drastico decremento demografico in corso nel nostro Paese, dove il numero medio di figli per donna è sceso all'1,20 (fonte Istat, marzo 2024). In controtendenza, significativamente, sono invece le Università telematiche, che già hanno superato gli Atenei non statali per numero di iscritti. Se a questi dati aggiungiamo quelli inerenti la cronica carenza di sbocchi professionali per i laureati in discipline antichistiche e la stretta sulla possibilità di rivolgersi al mondo dell'insegnamento, a causa dell'affermarsi dei corsi di area pedagogica, otteniamo un quadro a tinte fosche. Con queste premesse e in quadro sociale complesso qual è l'attuale, un neo diplomato tenderà comprensibilmente a rivolgere le proprie scelte di vita in direzioni differenti rispetto a quelle percorribili grazie allo studio delle scienze delle antichità.

La *Società Archeologica Veneta* ritiene doveroso riflettere su questi temi e così, ormai da un paio d'anni, propone puntualmente un'iniziativa rivolta proprio ai giovani (*YAP – Young Antiquities Students work in Progress*) per illustrare quelle che sono le novità e le tendenze in campo archeologico, anche in ambito occupazionale, dove non manca la nascita di nuove figure professionali.

L'archeologo spesso ha la possibilità di valutare i fenomeni in senso diacronico e questa opportunità, se colta, può aiutare a leggere gli eventi in divenire. Di estrema attualità è in questo senso il dibattito sulle nuove competenze richieste ai Docenti universitari, ai Direttori di Museo e ai Funzionari che operano nel settore dei Beni Culturali. Se gli impieghi ai quali si poteva tradizionalmente aspirare con una laurea in archeologia appaiono sempre più un miraggio sfuggente, l'evoluzione sociale e tecnologica ha aperto nuove porte, che vanno considerate. Gli Enti di formazione sono spesso in ritardo sulle tendenze del mercato e anche questo caso non fa eccezione, anche se alcuni Atenei, virtuosi e lungimiranti, iniziano ad inserire nell'offerta formativa "per antichisti" degli insegnamenti a carattere economico, tecnologico e comunicativo.

Con tali premesse, la Rivista "*Archeologia Veneta*" ha ampliato negli ultimi anni i propri orizzonti geografici, diventando "*Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy*" e, con estrema soddisfazione, si ospitano in questo numero non solo contributi sul Veneto, ma anche sui territori contermini del Friuli-Venezia Giulia (BASSO e collaboratori) e del Trentino-Alto Adige (STROBL), oltre che uno studio di sintesi sull'area etrusco padana settentrionale (MALNATI-NERI). L'auspicio è che la nostra Rivista possa nel prossimo futuro ampliare ulteriormente gli orizzonti di ricerca, continuando ad ospitare eccellenti contributi a carattere archeologico, ma anche con articoli che declinino lo studio del mondo antico secondo le nuove tendenze e opportunità.

INDICE
XLVII – 2024

BOLZANO - ALTO ADIGE

Su continuità e significato della frazione di Gratsch
come punto focale nella storia dei primi insediamenti in Alta Pusteria 2

Wolfgang Strobl

PADOVA

Un giogo e altri reperti lignei dal sito palafitticolo di Este, via Comuna (PD).
Recupero, restauro e studio preliminare 32

Sara Emanuele, Carla Pirazzini, Giovanna Gambacurta, Irene Cristofari, Flavia Puoti,
Antonella Di Giovanni, Mauro Rottoli

Note di topografia atestina: viabilità a sud-est di Este antica 54

Cinzia Tagliaferro

TREVISO

Per una rilettura delle evidenze strutturali
del santuario di Villa di Villa di Cordignano (TV): primi dati 64

Andrea Giunto

VENEZIA

Il progetto multidisciplinare "La villa romana di Mutteron dei Frati e il suo contesto".
Primi risultati dalle indagini di scavo 80

Dirk Steuernagel, Alice Vacilotto, Lorenzo Cigaina, Francesca Pandolfo, Vincenzo Gobbo

Una finestra sul Canal: ricognizioni nell'archivio di un esperto della Laguna di Venezia 98

Angelica Della Mora, Martina Bergamo

VERONA

Una casa del Neolitico tardo individuata alle
Colombare di Villa di Negrar di Valpolicella (VR): osservazioni preliminari **112**

Fiorenza Gulino, Umberto Tecchiati

La collezione archeologica del Museo Canoniale e della Biblioteca Capitolare
di Verona: le iscrizioni lapidee d'età romana **128**

Simone Don

L'ipogeo di Santa Maria in Stelle a Verona nelle fonti antiquarie: nuovi dati **144**

Mareva De Frenza*

UDINE

Aquileia: mura e mercato tardoantichi - Lavori in corso **164**

Patrizia Basso, Diana Dobрева, Maria Bosco, Giacomo Fadelli, Fiammetta Soriano

Rinvenimenti di lingotti metallici con il "ramo secco"
dall'area etrusco padana settentrionale **184**

Luigi Malnati, Diana Neri

Illustrazioni di dettagli del contesto stratigrafico di Villa di Villa (campagna 1997)
 dal giornale di scavo di Giovanni Leonardi

Per una rilettura delle evidenze strutturali del santuario di Villa di Villa di Cordignano (TV): primi dati

Andrea Giunto*

Riassunto

Il santuario di Villa di Villa (TV), ben noto per i votivi in giacitura secondaria rinvenuti negli anni Settanta, è ancora oggi poco conosciuto nel suo assetto strutturale e nella sua articolazione interna. Una ricerca, attualmente in corso, condotta sui dati degli scavi dell'Università di Padova tra il 1997 e il 2010, consente di tornare su recenti proposte interpretative relative alle strutture e di formulare un nuovo modello di lettura, che permette di riconoscere una serie di sacelli quadrangolari nei quali erano stati interrati i votivi. Alla luce di quanto rilevato, questo modello si può estendere in parte anche ai vicini contesti di Monte Altare (TV) e di Castello Roganzuolo (TV).

Parole Chiave

Villa di Villa; santuario; romanizzazione; strutture; depositi votivi

Abstract

The sanctuary of Villa di Villa has been known since the 1970s for the discovery of votive offerings unearthed in a landslide, although its architectural features remain largely unexplored. Ongoing research, which reevaluates previous data and interpretations from excavations conducted by the University of Padua between 1997 and 2010, introduces a new model of the sanctuary's layout. This model suggests that the site comprised rectangular structures where votive offerings were deposited in burial pits. Moreover, this proposed structural pattern may be applicable, at least in part, to similar sites of Monte Altare and Castello Roganzuolo.

Keywords

Villa di Villa; sanctuary; romanization; structures; votive offerings

1. I rinvenimenti culturali sul Colle Castelir. Una panoramica

Il Colle Castelir rappresenta l'estrema propaggine meridionale del massiccio del Cansiglio, proteso naturalmente verso il tratto di Pianura Padana che ancora oggi funge da confine tra le provincie di Treviso, a ovest, e Pordenone, a est. Sulle sue pendici, nei pressi dei paesi di Villa di Villa di Cordignano (TV) e

Stevenà di Caneva (PN), sono situate cave di carbonato di calcio che, sin dagli anni Settanta del Novecento, comportarono la parziale distruzione del versante meridionale del colle.

Nel 1976, durante la realizzazione di una strada di accesso a una cava (*fig. 1, 1*), vennero alla luce numerosi bronzi e frammenti ce-

* Museo Archeologico del Friuli Occidentale, Pordenone / Università degli Studi di Padova
andrea.giunto@gmail.com

fig. 1. Posizionamento dei rinvenimenti riferibili al santuario presso il versante meridionale del Colle Castelir. In grigio, estensione attuale dell'area intaccata dai lavori di cava nel versante friulano del colle (elaborazione A. Giunto).

ramici, riferibili a un contesto culturale, che furono recuperati dal Gruppo Archeologico di Cordignano. Allertata l'allora Soprintendenza Archeologica per il Veneto, vennero effettuate le prime indagini sul campo, durante le quali si appurò che i reperti si trovavano in giacitura secondaria, all'interno di un ventaglio di frana originatosi da un piano naturale posto immediatamente sopra il luogo di rinvenimento. La Soprintendenza procedette con un "recupero ragionato"¹ del materiale, che annoverava oltre settanta bronzetti a figura intera della tipologia del

"guerriero stante", interi o intenzionalmente privati di specifiche parti anatomiche. Vennero rintracciati, inoltre, scudi e lance realizzati in lamina che dovevano essere originariamente saldati ai guerrieri. Numerose erano anche le lamine di varia forma e dimensione, alcune con stampiglie di animali e figure umane², altre con lati inflessi (cd. "a pelle di bue") e decorazioni stampigliate o realizzate con file di punti a sbalzo, altre ancora ritagliate per rievocare un gioco³.

La quasi totalità della ceramica era riconducibile a vasi potori o da fuoco di epoca

romana (I sec. d.C.) che vennero riferiti a una ritualità incentrata sul consumo di bevande e sulla cottura di pietanze⁴, come confermerebbe anche il campione di resti animali (principalmente bovini e ovicapriini)⁵.

Le numerose attestazioni numismatiche consentirono di estendere la frequentazione del santuario fino all'età diocleziana⁶.

La grande quantità di chiodi e barre angolate di ferro ha fatto supporre l'esistenza, in origine, di strutture presso il pianoro soprastante, come anche indiziato dalla presenza di frammenti di laterizi all'interno del ventaglio di detriti⁷. Dall'analisi degli impasti sono state riconosciute tegole più antiche, forse pertinenti alla copertura di un sacello già in epoca preromana, e laterizi riconducibili a un edificio in muratura probabilmente successivo. Tuttavia, poiché in questo frangente si era accertata l'assenza di legante adeso ai frammenti e, apparentemente, non vi era traccia di malta nell'area del rinvenimento, non vennero avanzate ulteriori ipotesi sulla tipologia di tali strutture.

Al fine di appurare l'esistenza di un contesto in giacitura primaria, nel 1978 la Soprintendenza decise di realizzare una campagna di scavo sul pianoro soprastante. Le indagini stratigrafiche permisero di identificare «scarse tracce di un allineamento di blocchi lavorati, forse riferibile ad una struttura rettangolare»⁸, che vennero interpretate come probabili resti di «un sacello o un altare all'aperto»⁹. Le condizioni altamente residuali del contesto furono evidenti non solo per il lacunoso stato di conservazione delle evidenze strutturali, ma anche dai pochi materiali sparsi rinvenuti nell'area circostante¹⁰.

Ulteriori indagini sul pianoro, in un'area adiacente a quella già indagata e che aveva restituito lacerti di strutture antiche, vennero condotte nell'ottobre del 1980, sempre sotto la direzione della Soprintendenza¹¹. Sul campo venne rilevata una situazione di forte rimaneggiamento agrario risalente a varie epoche, che consisteva in una serie di terrazzamenti operati tramite asporto e riporto del sedimento e la conseguente parziale distruzione del contesto archeologico sepolto.

Vennero aperte tre trincee di scavo: la prima, al di sopra dell'area interessata dal rinvenimento del 1976 (in un punto adiacente alle indagini del 1978), mise in luce un livello antropico riferibile all'epoca romana con sporadici materiali precedenti. La seconda trincea, scavata «lungo il margine sud del ripiano»¹², espose, sotto uno strato sconvolto di circa 0,80 m di potenza, «poche pietre legate con malta, probabilmente resti di sottofondazione muraria di una struttura»¹³. Questa poggiava a sua volta su uno strato di «argilla con detriti calcarei e qualche frammento ceramico pertinente all'età del Bronzo recente-finale»¹⁴. Infine, la terza trincea, praticata nella zona più interna del pianoro, restituì esclusivamente uno strato rimaneggiato contenente sia materiali protostorici che di epoca romana.

La scoperta della "stipe" fece sì che alcuni appassionati locali iniziassero, dagli anni Settanta, ad occuparsi in prima persona del recupero dei materiali che emergevano sporadicamente, in particolare nelle aree distrutte irrimediabilmente dai lavori di cava che interessavano soprattutto la porzione friulana del colle, la cui morfologia originale

è, ad oggi, interamente perduta¹⁵. Tra i reperti recuperati, riferibili a vari ambiti cronologici e culturali che spaziano dall'età del Bronzo a quella romana, spiccano numerosi materiali riferibili al contesto culturale. Il più importante risale al 1999, quando, poche centinaia di metri a est rispetto al pianoro dove erano state effettuate le indagini stratigrafiche tra gli anni Settanta e Ottanta (fig. 1, 3), venne rinvenuta una lamina di bronzo quasi completa¹⁶, lunga più di 170 cm e larga 4 cm, ripiegata con 11 avvolgimenti e realizzata unendo tramite ribattini cinque lamine rettangolari spesse 0,5 cm. Come si evince dalla presenza di fori ricavati in prossimità delle giunzioni, il manufatto doveva essere fissato lungo tutta la sua lunghezza a un supporto verticale, come un'asse o una trave. Sulla superficie, lucidata in modo da risultare quasi a specchio, è raffigurato un guerriero celta posto di profilo, rivolto verso sinistra e dotato di grande scudo.

Le condizioni di rinvenimento della lamina, accuratamente ripiegata in modo che il lato figurato fosse sempre verso l'interno, ha fatto pensare a una defunzionalizzazione intenzionale, forse con il fine di deporla in una fossa consacrata¹⁷.

2. Gli scavi dell'Università di Padova (1997-2010)

Nell'autunno del 1997 l'Università di Padova, sotto la direzione di Giovanni Leonardi, condusse una campagna di scavo stratigrafico volta a testare la presenza di deposito archeologico ancora in posto afferente al contesto sacro e accertarne le condizioni¹⁸. Sul terrazzo dove già erano state effettuate

le indagini della Soprintendenza tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta venne aperta una trincea orientata in direzione nord-sud, larga 1,50 m e lunga 10 m (fig. 1, 2). L'area era attraversata da una faglia, accentuatasi probabilmente a causa dei lavori di cava, che aveva comportato una discontinuità stratigrafica tra la zona verso valle e quella a ridosso del versante, a cui corrispondeva un diverso grado di conservazione del deposito archeologico. A nord, infatti, questo era rimescolato da interventi agrari connessi con il terrazzamento dell'area, fino al raggiungimento di uno strato argilla sterile con clasti calcarei, che rappresenta il substrato del colle¹⁹. A sud della faglia, invece, la stratificazione archeologica era stata parzialmente risparmiata, comportando però l'esposizione in piano di diverse fasi di frequentazione del sito: da una parte, infatti, vennero messe in luce coltri caratterizzate da malte sciolte e in clasti accompagnate da frammenti di laterizi, tegole e anfore; dall'altra, furono individuati strati che restituirono materiale più antico (inquadabile cronologicamente tra Bronzo finale e prima età del Ferro) e che risultavano esposti dal taglio areale eseguito per rettificare il terrazzo.

In approfondimento, venne individuato un residuo di deposito *in situ*, che consisteva in uno strato a matrice carboniosa (US 16) con all'interno *cluster* di ceramica assieme a votivi in bronzo, tra cui un bronzetto di guerriero a figura intera. Fin da subito questo livello venne interpretato come il riempimento di una fossa a destinazione culturale, che era bordata a monte da una massicciata (US 10), composta da detriti calcarei di varia pezzatura.

Lo scavo riprese alcuni anni più tardi attraverso tre campagne tra il 2004 e il 2006, che da un lato si approfondirono nel saggio del 1997 (denominato successivamente "Trincea T"), dall'altro comportarono l'allargamento dell'area di indagine a est e a ovest tramite due trincee (rispettivamente Tbis e Tter) di analoghe dimensioni e orientamento. In tutti gli ampliamenti si constatò che a monte della faglia la stratificazione fosse completamente rimescolata.

Nei tre anni venne indagato il resto del deposito carbonioso, che si rivelò costituito da livelli discreti caratterizzati da inclusi selezionati²⁰: partendo dall'alto, il primo livello (livello A) conteneva solamente reperti in bronzo, tra cui un bronzetto con lancia; il secondo livello (B) presentava un letto pluristratificato di frammenti ceramici; il livello basale (C) racchiudeva anch'esso frammenti di fittili vascolari, frammisti a ossa combuste e a qualche sporadico elemento in bronzo. Molti elementi erano inglobati in zolle compatte, carboniose, che racchiudevano residui di materia organica.

Il deposito, datato preliminarmente tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C.²¹, venne interpretato come una *favissa*, ovvero una fossa adibita all'interramento di *ex voto* al termine del loro ciclo di esposizione nell'area del santuario, nonostante fossero presenti anche reperti che potevano indicare lo svolgimento di altre ritualità che interessavano proprio questo contesto, come la donazione di offerte indiziate dalla presenza di ossa combuste e residui organici²².

Grazie agli ampliamenti risultavano visibili, all'interno della massiciata, i resti di due allineamenti paralleli di pietre che bordava-

no a nord il deposito. In corrispondenza del testimone tra le trincee T e Tter, l'allineamento esterno formava un angolo di 90° e venne rinvenuta una porzione di elevato in crollo²³. Queste evidenze portarono a ipotizzare un piccolo ambiente quadrangolare di circa 1 x 2 m orientato nord-est/sud-ovest (fig. 2), racchiuso a sud da una traccia negativa a "L", riempita da strati ricchi di detriti edilizi, che venne interpretata come spoglio di porzioni di fondazioni connesse a questa struttura. Si postulò, di conseguenza, l'impiego di più tecniche edilizie: a nord una tecnica mista che adoperava conci calcarei locali parzialmente legati e laterizi; a sud solamente laterizi, dal momento che questo lato non avrebbe dovuto contrastare le spinte del pendio²⁴.

Dopo un anno di pausa, nel 2008 si aprì la seconda fase delle indagini presso il sito di Villa di Villa, che consistette in due ulteriori campagne (2008 e 2010) durante le quali si ampliò notevolmente l'area dello scavo verso ovest mediante due nuove trincee, denominate T4 e T5. Lo scopo precipuo era quello di indagare ulteriori porzioni di sito relative alle fasi cronologiche già esposte.

Nelle trincee T4 e T5 il deposito si presentava fortemente intaccato da grandi fosse riempite da pietrame misto a materiale edilizio di epoca romana, le quali avevano intercettato uno strato carbonioso simile a US 16, di cui si conservava uno stretto testimone apparentemente ancora *in situ* (US 66).

Ancora più difficile risultava l'identificazione delle strutture residue, di cui sopravviveva un unico allineamento (US 59), direzionato in senso nord-est/sud-ovest, che correva a ovest dei resti del deposito carbonioso.

fig. 2. Pianta dello scavo dell'Università di Padova al termine della campagna 2006 (da LEONARDI *et alii* 2009, p. 224, fig. 1).

La campagna 2010 si concentrò, attraverso un ulteriore ampliamento dell'area di scavo presso l'angolo sud-occidentale ("T5 ampliamento W"), sull'area più meridionale dove gli spianamenti legati alle opere di terrazzamento si approfondivano formando un gradino.

I dati raccolti nelle campagne 2008 e 2010 portarono a una radicale reinterpretazione dell'area, includendo ora anche la zona occidentale²⁵ (fig. 3). Sebbene persistessero numerosi punti irrisolti, vennero definite due fasi principali, la seconda delle quali divisa in due sottofasi. La fase 1²⁶ interessava solamente l'area orientale e consisteva in un edificio quadrangolare di circa 4 m per lato, orientato in senso nord-est/sud-ovest e realizzato in tecnica mista, a cui era da riferire un primo deposito votivo (US

45)²⁷. Successivamente lo spazio del piano su cui si impostava questa prima struttura venne ridotto tramite un gradino artificiale praticato in direzione est-ovest, che comportò la demolizione della porzione meridionale dell'edificio²⁸ e una sua ristrutturazione limitata a sud dal gradino (fase 2A)²⁹. In questa fase venne scavato e riempito un secondo deposito votivo³⁰. Nella fase edilizia 2B, invece, fu eretto *ex novo* un edificio a ovest, in corrispondenza delle trincee T4 e T5, orientato in senso nord-sud e dotato di cella quadrangolare e pronao *in antis*. Il pavimento (non conservatosi) della cella doveva sigillare un altro deposito votivo³¹.

Dal punto di vista cronologico, la prima fase veniva assegnata tra il II sec. a.C. e la prima metà del I sec. a.C.; la fase 2A tra la fine

fig. 3. Pianta interpretativa dello scavo dell'Università di Padova al termine della campagna 2010 (da BOARO-PAVONI 2018, p. 127, fig. 2).

del I sec. a.C. e la prima metà del I sec. d.C.; la fase 2B nel I sec. d.C.³²

3. Le evidenze stratigrafico-strutturali. Una rilettura

La recente revisione dei dati stratigrafici dello scavo³³ ha permesso da un lato di consolidare alcune ipotesi ricostruttive, dall'altro di modificare gli aspetti poco chiari o addirittura contraddittori proposti nelle interpretazioni precedenti, in particolare

quelli legati alla porzione occidentale dello scavo³⁴. Ciononostante, alcuni nodi relativi alla conformazione dell'area e alla distinzione delle fasi rimangono tuttora insoluti, in primo luogo a causa della natura poco conservativa della sequenza stessa e in secondo luogo per il mancato raggiungimento del substrato sterile nelle porzioni di scavo interessate da evidenze strutturali.

Le prime tracce di attività cultuali (fig. 4) nell'area sono visibili solamente attraverso finestre stratigrafiche e si possono indivi-

fig. 4. Pianta delle prime evidenze culturali riferibili al santuario, rilevabili attraverso finestre stratigrafiche (elaborazione A. Giunto).

duare in corrispondenza di una fossa colmata da un deposito carbonioso (US 41) limitato a nord-est da un allineamento di pietre orientato in direzione nord-ovest/sud-est (US 40), nel quale sono stati rinvenuti frammenti di lamine e ceramica. L'assenza di elementi datanti non consente di specificarne la cronologia. Successivamente, la struttura viene coperta da uno strato di riporto su cui viene scavato, in posizione leggermente dislocata a sud-est, un nuovo pozzetto. Esso viene a sua volta riempito da uno strato ricco di carboni e materiali (US 45), tra cui va annoverato un bronzetto di guerriero "stante" a figura intera, inglobato all'interno di una zolla di sedimento organico, il quale

consente di assegnare il deposito genericamente alla tarda età del Ferro.

In una fase successiva, inquadrabile a partire dalla romanizzazione³⁵, l'area mostra segni più evidenti di strutturazione. Sono pertinenti a questa fase una "struttura A", posta a est, e una "struttura B", più a ovest (fig. 5).

La prima, a pianta quadrangolare, insiste sostanzialmente sul pozzetto della fase precedente, che viene sigillato sotto un piano di calpestio (US 20). Direttamente a nord-est viene ricavata una nuova fossa, che ha con ogni probabilità analoga funzione rispetto alla precedente, ma che viene dotata di una fodera in pietre (US 57) e progressivamente colmata da un nuovo strato carbonioso ric-

fig. 5. Pianta delle strutture relative alla fase principale di vita del santuario (elaborazione A. Giunto).

co di materiale votivo (US 16) articolato su livelli differenti. L'interramento dei votivi entro zolle di sedimento organico indica una sostanziale continuità nelle pratiche rituali che coinvolgono questo contesto. Attorno alla fossa viene realizzata una struttura quadrangolare, ruotata di circa 45° rispetto l'asse nord-sud ed individuabile con un buon grado di sicurezza almeno su tre lati: quelli a nord-est e a nord-ovest, corrispondenti alle pietre dell'US 10, e quello a sud-ovest (US 44), che si raccorda agli altri tramite una buca inzeppata (US -69). Tutta la porzione sud-est della struttura è stata asportata da interventi successivi; per questo motivo, è ad oggi impossibile determinare con cer-

tezza la sua estensione verso quella direzione. L'allineamento sud-est sembra tuttavia proseguire oltre un gradino formato dal taglio di terrazzamento successivo (US-18). Il deposito consacrato, quindi, non si situerebbe al centro dell'edificio, bensì presso il suo angolo nord. Inoltre, la conformazione del taglio US -46 (corrispondente della traccia a "L" ipotizzata come chiusura a sud dell'ambiente nell'interpretazione del 2006), lascia aperta l'ipotesi di un transetto orientato in senso sud-ovest/nord-est che poteva dividere l'edificio in due vani.

Alla struttura B è possibile attribuire, di fatto, un solo allineamento (US 59), costituito da conci di media-piccola pezzatura

distribuiti da nord-est a sud-ovest, secondo una direttrice parallela rispetto alla struttura A. L'US 59 confina sul lato est con un deposito carbonioso contenente votivi, conservato solamente attraverso un testimone di circa 1,5 m, ma che in origine doveva probabilmente estendersi fino ai limiti delle due fosse che lo hanno intaccato. A differenza di quello della struttura A, non vi sono tracce di una fodera litica.

Data l'assenza di addentellati stratigrafici tra le strutture, non è possibile stabilire con sicurezza quale sia il loro rapporto cronologico; tuttavia, dalla disamina preliminare dei materiali rinvenuti nei due depositi carboniosi è possibile avanzare l'ipotesi di un'antiorità della struttura A rispetto alla struttura B. Nell'US 16 sono stati infatti identificati numerose porzioni di olle diffuse nell'area che va dal Veneto orientale a tutto il *Caput Adriae* durante i secoli della romanizzazione³⁶. Nell'US 66, invece, sono stati rinvenuti vari frammenti riferibili a una coppa in terra sigillata del tipo *Conspectus 26* o *27*³⁷, databile ai primi decenni del I sec. d.C.

I pochi dati ricavabili sulla tecnica di realizzazione dei muri, individuati nelle due strutture solamente a livello di fondazioni, fanno ipotizzare l'uso di conci sbazzati in pietra calcarea, su cui non è stata rinvenuta traccia di legante, fatta eccezione per l'angolo nord della struttura A. La gran quantità di malta rinvenuta negli strati soprastanti suggerisce tuttavia che essa fosse impiegata almeno in alcune porzioni dell'alzato, forse anche per aggregare i conci di pietra con laterizi o embrici, adottando dunque una tecnica mista. La presenza di buche per l'impostazione di pali, inoltre, assieme alla gran

quantità di chiodi e altri elementi in ferro, presuppone l'impiego del legno almeno nei punti angolari della struttura, come già peraltro avanzato nelle ricostruzioni precedenti.

Infine, i numerosi frammenti di tegole e coppi, rinvenuti solamente in giacitura secondaria all'interno delle fosse di spoglio o degli strati di disattivazione del santuario, suggeriscono l'esistenza di una copertura pesante.

4. Villa di Villa, Monte Altare e Castello Roganzuolo: un modello condiviso?

Le evidenze emerse dagli scavi dell'Università di Padova consentono di arricchire notevolmente il quadro complessivo del santuario presso il Colle Castelir e, in particolare, di integrare quanto rilevato nei saggi di verifica effettuati dalla Soprintendenza tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta, dove erano stati esposti lacerti di allineamenti quadrangolari. Nonostante non sia attualmente possibile verificare l'assetto planimetrico di tali evidenze, è probabile che il pianoro su cui esse si situano fosse interessato da una serie di sacelli simili a quelli rilevati nello scavo dell'Università di Padova, forse dotati di copertura, parte dei quali era dedicata all'interramento di votivi in pozzi una volta terminato il periodo di esposizione. Si tratterebbe, dunque, di un'area legata al momento terminale del percorso che interessava le offerte, che presuppone necessariamente l'esistenza di spazi (più o meno strutturati) nei quali esse venivano donate ed esposte³⁸ e che, ad oggi, non è possibile rintracciare a causa degli sconvol-

fig. 6. Posizionamento dei siti di Villa di Villa, Monte Altare e Castello Roganzuolo all'interno della valle attraversata dal fiume Meschio (elaborazione A. Giunto).

gimenti che hanno interessato il colle. Nella porzione più orientale del pianoro, inoltre, si assiste dal I sec. d.C. a una modificazione delle pratiche cultuali, che virano verso l'offerta o il consumo di cibi e bevande.

I dati di Villa di Villa consentono, infine, di tornare sulle evidenze messe in luce nei vicini Monte Altare e Castello Roganzuolo, due contesti cultuali della tarda età del Ferro che, sin dalla loro scoperta, hanno subito mostrato forti affinità. Infatti, i tre siti non solo hanno restituito materiali votivi appartenenti ad analoghe tipologie, ma il loro

stesso posizionamento all'interno della valle del fiume Meschio appare direttamente collegato alla volontà di intercettare i principali nodi di transito (fig. 6).

Il santuario di Monte Altare si colloca sulla cima e sul versante dell'omonimo rilievo che sovrasta a ovest la località di Serravalle (Vittorio Veneto, TV), passaggio che mette in comunicazione la valle del Meschio con la Val Lapisina, che poi confluisce nella valle del Piave.

I sondaggi della Soprintendenza hanno rilevato una situazione fortemente scon-

fig. 7. Pianta delle trincee A e B dallo scavo di Monte Altare. In grigio l'allineamento che descrive un angolo visibile all'interno della trincea A (modificato da GAMBACURTA-GORINI 2005, p. 109, fig. 3).

volta e rimaneggiata che ha comportato all'apparente cancellazione di ogni evidenza strutturale³⁹. Nel saggio di scavo A, tuttavia, la planimetria edita restituisce un allineamento di pietre che disegna un angolo retto (fig. 7) e che potrebbe essere ricondotto a tracce residuali di una struttura (quasi completamente spianata) a pianta quadrangolare analoga a quelle di Villa di Villa. I pochi elementi che sostanziano questa ricostruzione sono l'assetto, ruotato di circa 45° rispetto al pendio⁴⁰, e la pezzatura nettamente inferiore dei conci che com-

pongono l'allineamento, rispetto ai grandi massi che caratterizzano il corpo degli strati franati dalle aree più a monte. Inoltre, in corrispondenza della traccia si può riconoscere un addensamento di frammenti di lamine e chiodi, la cui posizione potrebbe in parte essere prossima al contesto di giacitura primaria.

Castello Roganzuolo (TV), invece, si posiziona presso un colle all'imbocco meridionale della valle del fiume Meschio. Il sito, meno noto rispetto a Monte Altare e Villa di Villa, è stato anch'esso interessato dal rin-

venimento occasionale di votivi analoghi⁴¹. Durante i lavori di ampliamento del cimitero, inoltre, furono intercettate alcune buche che vennero interpretate dagli scopritori come fosse per l'estrazione dell'argilla, successivamente impiegate come discariche⁴². Tuttavia, la descrizione che ne viene fatta e le tipologie di materiali rinvenuti suggeriscono un'interpretazione alternativa, ovvero che si tratti di pozzetti atti all'interramento di votivi nell'ambito di un contesto analogo a quello di Villa di Villa. In particolare, uno di essi, sigillato da una massicciata, conteneva i resti faunistici riconducibili a un capro, assieme a frammenti di un ago e una lamina in bronzo, nonché, più in profondità, parti di recipienti vascolari in ceramica, tra i quali spicca un'olla contenente resti organici⁴³ (fig. 8). Un'altra fossa conservava una parte dell'originale strutturazione che doveva in origine racchiuderla, testimoniata da un allineamento di pietre con tracce di legante⁴⁴.

Nonostante l'estrema residualità delle evidenze di Monte Altare e di Castello Roganzuolo suggerisca cautela nel definire con sicurezza l'esistenza di strutture legate ai santuari e la loro tipologia, le analogie con

fig. 8. Rilievo schematico di una delle fosse rinvenute durante i lavori di ampliamento del cimitero di Castello Roganzuolo (da ARNOSTI 1999, p. 50, fig. 21).

quanto documentato a Villa di Villa portano a ipotizzare un comune impiego di modelli, connessi a pratiche culturali in parte condivise, come peraltro ben testimoniano i votivi rinvenuti nei tre contesti. Pur nelle indubbie specificità di ciascun sito, la condivisione di tali modelli rappresenta un ulteriore elemento che permette ricomprendere Villa di Villa, Monte Altare e Castello Roganzuolo all'interno di un unico fenomeno di sacralizzazione del territorio che coinvolge il distretto della valle del Meschio a partire dalla tarda età del Ferro.

Note

- ¹ MAIOLI 1984, p. 99.
- ² MAIOLI-MASTROCIINQUE 1992, pp. 91-94.
- ³ MAOLI 1986, pp. 257-258; MAIOLI-MASTROCIINQUE 1992, p. 103.
- ⁴ MAIOLI 1987, pp. 85-86 e figg. 1-5.
- ⁵ MAIOLI-MASTROCIINQUE 1992, p. 69.
- ⁶ MAIOLI-MASTROCIINQUE 1992, p. 160-161.
- ⁷ MAIOLI-MASTROCIINQUE 1992, p. 159.
- ⁸ MAIOLI 1984, p. 99.
- ⁹ MAIOLI 1984, p. 99.
- ¹⁰ MAIOLI 1986, p. 249.
- ¹¹ RIGONI 1980, p. 400.
- ¹² RIGONI 1980, p. 400.
- ¹³ RIGONI 1980, p. 400.
- ¹⁴ RIGONI 1980, p. 400.
- ¹⁵ Cfr. GHERHARDINGER 1985, LEONARDI 1992 e LEONARDI-MOARO 2018, p. 861.
- ¹⁶ GAMBACURTA-RUTA SERAFINI 2006.
- ¹⁷ GAMBACURTA-RUTA SERAFINI 2006, p. 52.
- ¹⁸ BOARO-LEONARDI 2005, pp. 52-53.
- ¹⁹ I dati rilevati dall'Università di Padova confermano dunque quanto appurato nei sondaggi della Soprintendenza del 1980.
- ²⁰ BOARO 2007, p. 43.
- ²¹ LEONARDI *et alii* 2009, p. 219 e nota 22.
- ²² LEONARDI *et alii* 2009, p. 219. Per i residui organici si veda BOARO-LEONARDI 2005, pp. 58-59. In questa sede si preferisce non impiegare il termine *favissa*, in quanto nelle fonti viene usato in riferimento a un contesto specifico e unico, le *Favissae Capitolinae*, non applicabile al sito di Villa di Villa (cfr. GIAMMATTEO 2001, pp. 117-121).
- ²³ BOARO 2006, p. 53.
- ²⁴ LEONARDI *et alii* 2009, pp. 216-222.
- ²⁵ Differentemente da quanto avvenuto per le campagne 1997-2006, questa seconda interpretazione (BOARO-PAVONI 2018) non è stata sottoposta al controllo del direttore scientifico.
- ²⁶ BOARO-PAVONI 2018, pp. 120-121.
- ²⁷ Nel corso degli scavi sono stati individuati e parzialmente esposti, attraverso finestre stratigrafiche, due strati carboniosi appartenenti a una fase precedente: uno è l'US 45, l'altro, intercettato sotto le pietre dell'US 10 è l'US 41.
- ²⁸ BOARO-PAVONI 2018, p. 121. Si tratta del taglio (US -18) individuato già nella campagna 2004.
- ²⁹ BOARO-PAVONI 2018, pp. 121-122.
- ³⁰ Il deposito di fase 2A coincide con l'US 16.
- ³¹ US 66.
- ³² Si suppone che la datazione assoluta delle fasi e delle sottofasi sia stata dedotta (sebbene non esplicitamente dichiarato) dall'osservazione dei materiali rinvenuti.
- ³³ La revisione dei dati di scavo fa parte della mia ricerca di dottorato in corso presso l'Università di Padova. Un sentito ringraziamento va al mio supervisore, prof.ssa S. Paltineri, e ai miei co-supervisori prof. G. Leonardi e dott.ssa S. Mazzocchin, per i numerosi consigli che hanno saputo offrirmi.
- ³⁴ Uno degli elementi più critici è la datazione dell'interfaccia di taglio US -18. Si è appurato, infatti, come essa vada a intaccare anche le coltri di copertura del santuario e perciò sia da attribuire a interventi successivi alle fasi in esame. Le fasi proposte a seguito della campagna 2010 non trovano dunque sostanza nel dato stratigrafico. In aggiunta, non ci sono elementi sufficienti nell'area occidentale per ipotizzare l'esistenza di un edificio con caratteri monumentali come un tempio *in antis*.
- ³⁵ Le datazioni delle strutture si basano sui primi risultati dell'analisi dei materiali, lavoro tuttora in corso nell'ambito della ricerca di dottorato.
- ³⁶ Queste olle rappresentano uno dei "fossili guida" della romanizzazione nel *Caput Adriae* (DONAT 2016). È stata proposta una leggera anteriorità dei rinvenimenti nei siti del Veneto orientale (Oderzo e Altino), con datazione tra il III e il II sec. a.C., mentre in Friuli il tipo si diffonde soprattutto a partire dal II sec. a.C. e persiste più a lungo, fino alla fine dell'età augustea.
- ³⁷ ETLINGER *et alii* 1990, pp. 98-101.
- ³⁸ L'esistenza di spazi aperti alberati o dotati di strutture lignee per l'affissione delle lamine votive era stata già ipotizzata, almeno per l'età preromana, in MAIOLI-MASTROCIINQUE 1992, p. 167.
- ³⁹ GAMBACURTA-GORINI 2005, p. 105. Gli Autori sottolineano come nello scavo non siano stati individuati lacerti di strutture.
- ⁴⁰ Il dislivello del colle di snodava lungo la trincea B, che dipartiva in maniera ortogonale dalla trincea A (GAMBACURTA-GORINI 2005, p. 108).
- ⁴¹ ARNOSTI 1999, p. 40, tav. 12.
- ⁴² ARNOSTI 1999, p. 59.
- ⁴³ ARNOSTI 1999, p. 50, fig. 22.
- ⁴⁴ ARNOSTI 2001, p. 5.

Bibliografia

- ARNOSTI 1999 = G. ARNOSTI, *San Fior e Castello Roganzuolo. Appunti per una ricerca storico-archeologica*, in G. GALLETTI (a cura di) *San Fior. Tre villaggi dell'alta pianura trevigiana*, San Fior (TV) 1999, pp. 27-108.
- ARNOSTI 2001 = G. ARNOSTI, *Il sito archeologico di Castello Roganzuolo*, Vittorio Veneto (TV) 2001.
- BOARO 2006 = S. BOARO, *Il santuario di Villa di Villa di Cordignano. Scavi 2005*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", XXII, 2006, pp. 49-54.
- BOARO 2007 = S. BOARO, *Il santuario di Villa di Villa di Cordignano. Scavi 2006*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", XXIII, 2007, pp. 39-44.
- BOARO-LEONARDI 2005 = S. BOARO, G. LEONARDI, *Il santuario di Villa di Villa di Cordignano, scavi 1997 e 2004*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", XXI, 2005, pp. 51-61.
- BOARO-PAVONI 2018 = S. BOARO, M.G. PAVONI, *Le monete del santuario di Villa di Villa (Cordignano,TV): la distribuzione spaziale come spunto per una ricostruzione della ritualità sottesa*, in G. PARDINI, N. PARISE, F. MARANI (a cura di), *Numismatica e Archeologia. Monete, stratigrafie e contesti. Dati a confronto*, Atti del I Workshop Internazionale di Numismatica (Roma, 28-30 settembre 2011), Roma 2018, pp. 119-128.
- DONAT 2016 = P. DONAT, *Olle con marchio anepigrafe dell'età della "romanizzazione" in Cisalpina nordorientale* in F. MAINARDIS (a cura di) *'Voce concordì. Scritti per Claudio Zaccaria*, (Antichità Altoadriatiche, LXXXV), 2016, pp. 255-270.
- ETTLINGER *et alii* 1990, E. ETTLINGER, B. HEDINGER, B. HOFFMANN, P.M. KENRICK, G. PUCCI, K. ROTH-RUBI, G. SCHNEIDER, S. VON SCHNURBEIN, C.M. WELLS, S. ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER, *Conspectus formarum terrae sigillatae italico modo confectae*, (Materialien zur römisch-germanischen Keramik, 10), Bonn 1990.
- GAMBACURTA-GORINI 2005 = G. GAMBACURTA, G. GORINI, *Il deposito votivo di Monte Altare (Treviso)*, in G. GORINI, A. MASTROCINQUE (a cura di), *Stipi Votive delle Venezia. Altichiero, Monte Altare, Musile, Garda, Riva*, (Corpus delle stipi votive in Italia, XIX), Roma 2005, pp. 103-231.
- GAMBACURTA-RUTA SERAFINI 2006 = G. GAMBACURTA, A. RUTA SERAFINI, *Alii immani magnitudine simulacra habent* (Caes., De Bello Gallico, V, XVI), in E. BIANCHIN CITTON, M. TIRELLI (a cura di), ...ut...rosae...ponerentur. *Scritti di archeologia in ricordo di Giovanna Luisa Ravagnan*, (Quaderni di Archeologia del Veneto, Serie Speciale, 2), Dosson (TV) 2006, pp. 47-56.
- GHERHARDINGER 1985 = M. E. GHERHARDINGER, *Osservazioni preliminari sui rinvenimenti archeologici del versante pordenonese del Colle Castelir*, in *Colle Castelir. Testimonianze del passato*, Pordenone 1985, pp. 21-51.
- GIAMMATTEO 2001 = T. GIAMMATTEO, *I contesti di rinvenimento dei materiali votivi e rituali*, in M. L. NAVA, M. OSANNA (a cura di), *Rituali per una Dea Lucana. Il santuario di Torre del Satriano*, Caivano 2001, pp. 115-123.
- LEONARDI 1992 = G. LEONARDI, *Testimonianze di frequentazione pre-protostorica nell'area finitima alla stipe votiva*, in M.G. Maioli, A. Mastrocinque, *La stipe di Villa di Villa e i culti degli antichi Veneti*, (Archaeologica, 102), Roma 1992, pp. 61-65.
- LEONARDI-MORO 2018 = G. LEONARDI, G. MORO, *La ceramica dal Monte Castelir di Caneva (Pordenone)*, in E. BORGNA, P. CASSOLA GUIDA, S. CORAZZA (a cura di), *Preistoria e Protostoria del Caput Adriae*, (Studi di Preistoria e Protostoria, 5), Firenze 2018, pp. 861-864.
- LEONARDI *et alii* 2009 = G. LEONARDI, D. LOTTO, S. BOARO, *Le evidenze strutturali del santuario di Villa di Villa*, in G. CRESCI MARRONE, M. TIRELLI (a cura di), *Altnoi. Il santuario altinate: strutture del sacro a confronto e i luoghi di culto lungo la via Annia*, Atti del Convegno (Venezia 4-6 dicembre 2006), Roma 2009, pp. 213-227.
- MAIOLI 1984 = M.G. MAIOLI, *La stipe votiva di Villa di Villa a Cordignano (Treviso)*, in "Archeologia Veneta", VII, 1984, pp. 99-114.
- MAIOLI 1986 = M.G. MAIOLI, *La stipe di Villa di Villa a Cordignano: una ipotesi di interpretazione*, in "Aquilaia Nostra", LVII, 1986, pp. 249-264.
- MAIOLI 1987 = M. G. MAIOLI, *I materiali romani della stipe di Villa di Villa (Treviso): le ceramiche*, in "Archeologia Veneta", X, 1987, pp. 71-86.
- MAIOLI-MASTROCINQUE 1992 = M.G. MAIOLI, A. MASTROCINQUE, *La stipe di Villa di Villa e i culti degli antichi Veneti*, (Archaeologica, 102), Roma 1992.
- RIGONI 1980 = M. RIGONI, *Villa di Villa (Cordignano – Treviso)*, in "Aquilaia Nostra", LI, 1980, pp. 400-401.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
gennaio 2025*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*